

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

Revista de Criminología y Ciencias Forenses

Año V • Número 19 • Trimestral • Octubre/diciembre 2012 • 8 €

DOI: 10.5281/zenodo.12797423

**Alberto
Albacete Carreño**

Licenciado en
Criminología |
Máster en
Psicopatología
Criminal

alberto.albacete@telefonica.net

EL CARNICERO DE MILWAUKEE

Jeffrey Lionel Dahmer

(21/05/1960 – 28/11/1994)

- Nació en una familia con un ambiente problemático, se convirtió en un niño solitario, retraído y muy tímido. Constantemente demandaba atención de sus padres, algo que no conseguía. A muy temprana edad (10 años) se interesó por la anatomía animal, a los que abría para estudiar sus entrañas, los sumergía en lejía y blanqueaba sus huesos.
- Empezó a beber y consumir marihuana desde muy joven, en estado ebrio se masturbaba compulsivamente mirando el interior de los animales que cazaba. Fue expulsado del ejército por su alcoholismo.
- Su primera víctima fue a sus 18 años, realizó su primer sueño: recoger a un joven haciendo autostop, llevarle a su casa, drogarle y asesinarle, para poseerlo sexualmente después. Este fue el *modus operandi* que realizó en la práctica totalidad de sus 17 asesinatos.
- Estas características de organización en el procedimiento de sus asesinatos, que iba perfeccionando en cada una de ellos, se contraponían con el momento de llevarlos a cabo, volviéndose cada vez más cruento y salvaje. Una vez que los había asesinado, tomaba fotos de sus amantes, practicaba actos sexuales, se bañaba con ellos, los mutilaba, conservaba algunos órganos como recuerdos,

MALA-MENTE

ALBERTO ALBACETE CARREÑO

congelaba los corazones, comía parte de su carne, o se frotaba con las vísceras para obtener mayor placer sexual.

- Tuvo intentos de convertir sus víctimas en *zombies*, trepanando sus cráneos e inyectándoles ácido en el cerebro; una de ellas, a la que introdujo agua hirviendo, consiguió huir y alertar a una pareja de policías, a los que convenció que su pareja tenía problemas con las drogas, marcharon sin hacer un registro en la vivienda.
- Años más tarde, en julio de 1991, otra víctima consiguió escapar y conseguir que se investigase la denuncia. Cuando fue detenido por la policía, en el registro que hizo en su casa, se obtuvieron restos humanos en bidones, cajas, ficheros, etc., sin que él pusiera ninguna resistencia por destruirlas u ocultar las pruebas.
- Murió en la cárcel, a manos de un recluso (de raza negra como la mayoría de sus víctimas) que le golpeó con una pesa en la cabeza, falleciendo camino del hospital.
- Se extrajo su cerebro para estudiar el comportamiento de un criminal, su madre quería venderlo en subasta, así como parte de los enseres y herramientas que utilizaba para sus crímenes, para hacer un museo de los horrores; su padre, al contrario, deseo que todo fuese destruido para poder olvidar lo ocurrido. El proyecto del museo no se llevó a cabo. ■

SUMARIO

N.º 19 · Octubre/diciembre 2012

SECCIF

QUADERNOS DE CRIMINOLOGÍA

REVISTA DE CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

EDITA

Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses
C/ Angustias, 34, 4.º izqda.
47003 Valladolid
Tel.: 983 258 225 · seccif.wordpress.com

COLABORA

Universidad Camilo José Cela
Madrid

DIRECTOR

Carlos Pérez Vaquero
cpvaquero@gmail.com

CONSEJO EDITORIAL

Aitor M. Curiel López de Arcaute
Ángel Ponce de León
Angélica Gutiérrez Gutiérrez
Alberto Albacete Carreño
Alberto Angoso
Antonio Ignacio Cela Ranilla
Carlos J. López Gobernado
César Alonso Zamorano
Fernando Pérez Álvarez
Francisco J. Oterino Durán
Francisco Pérez Abellán
Jaime Gutiérrez Rodríguez
Javier Peña Echeverría
Jesús García Aller
José Delfín Villalain
Juan José Arechederra
Marta Domínguez-Gil González
Roberto Carro Fernández
Tony Roig
Vicente Herrero Hidalgo
MÉXICO:
Wael Hikal
somecrriml@hotmail.com

DISEÑO Y ARTE

Ana Jarabo Benavides
juancarlanea@gmail.com

K-idea. Servicios integrales de Imagen y Gestión
info@k-idea.es

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN
Gráficas Germinal

FOTOGRAFÍAS

www.morguefile.com
www.wikipedia.es

Depósito legal: VA-843-2007
ISSN: 1888-0665

CÓMO EL TERRORISMO ISLAMISTA USA INTERNET
ANGÉLICA GUTIÉRREZ
página 8

CASO PRÁCTICO
LA MUNICIÓN DE ARMA CORTA MÁS HABITUAL EN EL USO POLICIAL
ERNESTO PÉREZ
página 14

FIRMA INVITADA
CONSTRUYENDO EL CONCEPTO DE PEDAGOGÍA CRIMINOLÓGICA
AGUSTÍN SALGADO
página 24

página 33
BIBLIOGRAFÍA

página 36
DETECCIÓN DEL ENGAÑO: POLÍGRAFO VS. ANÁLISIS VERBO-CORPORAL
JUAN ÁNGEL ANTA

página 34
IN ALBIS

LA DECLARACIÓN MIRANDA Y LOS DERECHOS QUE SE LEEN AL DETENIDO
CARLOS P. VAQUERO

MALA-MENTE
ALBERTO ALBACETE
página 3

HEMISFERIO DERECHO
SILVESTRE CABEZAS
página 5

página 27
IN ENGLISH
ÍNDICE DE PAZ GLOBAL 2012

página 28
INCISO Y CONTANTE
LOS SECRETOS HELADOS DEL TIEMPO QUE NO PASA
ROBERTO CARRO

página 30
DOSSIER
NUEVAS DROGAS, NUEVOS MERCADOS
F. JAVIER BARROSO Y DAVID MORENO

FE DE ERRATAS:
En los anuncios del Primer Máster oficial de Criminalística que imparte la Universidad Camilo José Cela, donde pone "Doctorado" debiera poner "Máster Oficial".

POR FIN SE ACABA

La puerta se abrió de repente acompañada de un sonido duro y sonoro. Tras ella apareció un hombre pícnico de pobre melena, mirada desorbitada y ojos enrojecidos cuyo hedor a alcohol se apreciaba incluso antes de que llegara a la habitación. Caminó decidido hasta la cocina, luchando por mantener el equilibrio y no tambalearse. Allí, entre fogones y ataviada con un delantal decorado con flores verdes, encontró a una mujer de aspecto apático y temeroso. Nada más verlo bajó la mirada casi como si quisiera meterse dentro de sí misma y desaparecer. Sin mediar palabra alguna el hombre deambuló por la casa con toda la rapidez y agilidad que pudo, ayudándose de las paredes en algún momento para no caer. Inspeccionó habitación por habitación, deteniéndose especialmente en una decorada con aire juvenil. En ella destacaban un póster del Real Madrid colgado encima del cabecero de la cama, dos videoconsolas y varios libros esparcidos por el suelo en los que se podía leer *2º de ESO*. Tras la infructuosa búsqueda volvió sobre sus pasos a la cocina donde se encontró a la misma mujer cabizbaja, triste y resignada. Se había refugiado en una esquina y, sentada en un pequeño taburete, parecía un ser inerte, sin vida. El hombre no dudó ni un segundo y, con más rabia si cabe que cuando había entrado la primera vez, se dirigió hacia ella. Se dobló lo justo para situar su cabeza a pocos centímetros de

la de ella y le increpó con voz fuerte pero no del todo clara:

– *¿Dónde está? Sé que lo escondes aquí. ¡Dime dónde está ese puto crío si no quieres que te muela a palos, puta!*

Ella permaneció inmóvil, sin saber qué responder, manteniendo a la vez cierta prestancia, como si supiera que ese momento iba a llegar algún día. No lo miró a la cara. No se atrevía. Apenas era capaz de apartar la vista del suelo unos instantes. Notó en su respiración, cada vez más fuerte y acelerada, y en su cuerpo en tensión, cómo la furia que bullía en su interior crecía por momentos.

– *¡Que me lo digas perra!*- le volvió a gritar, acompañando la amenaza verbal de un fuerte empujón que la tiró del taburete, cayendo como un peso muerto, sin resistencia.

Su cabeza golpeó el suelo emitiendo un sonido seco. A los pocos segundos, con la escasa sensibilidad que todavía le quedaba en el cuerpo, advirtió que algo le goteaba por la frente. Era sangre. Ni se inmutó. La primera vez que vio la sangre, mucho tiempo atrás, se asustó muchísimo y llamó corriendo a una de las pocas amigas con las que todavía tenía contacto para que le acompañara al hospital. Poco a poco las amigas fueron desapareciendo; ya nunca las veía y su vida se centraba únicamente en él. Alguna vez que había salido con ellas era sometida a un extenso interrogatorio al llegar a casa y si, por

lo que fuera, algún día llegaba después de la hora impuesta, era una excusa más para golpearla. Cuando ocurría no dejaba de preguntarse por qué alguien que dice que le quiere podía tratarla así. No lo entendía. Con el tiempo empezó a autoconvencerse de que él tenía razón, que era ella la que originaba las palizas, que la culpa era sólo suya. ¿Cómo podía olvidar que le gustaba la sopa de fideos en vez de la de estrellas o atreverse a preguntarle dónde había estado ese día? Era normal que le pegara, lo hacía por su bien, si no ¿cómo iba a aprender? Pero eso era antes, ahora ya había dejado de pensar, en general. Hacía lo que le decía, como si fuera un autómatas. Lo único que buscaba era no desencadenar su furia animal por lo que se mostraba sumisa y obediente con todo aquello que él deseara. Su anhelo: ver poder salir el sol un día más al lado de su querido hijo.

Sabía que si se lo tenía que preguntar una tercera vez ya no habría una cuarta ni una quinta. No habría nada. Le tenía que responder y sabía exactamente lo que decir para que todo aquello se detuviera, para que esa tortura diaria cesara, pero no. No debía. Es más, no podía. Después de todos estos años se había acostumbrado a las vejaciones, a las humillaciones, a que la ridiculizara en público, a que le tratara como si fuera basura, a tener que llevar gafas de sol hasta en los días más nublados para ocultar los numerosos moratones que poblaban su cara, a estar recluida convirtiendo su casa en su propia cárcel, a inventarse excusas cuando sus amigas le preguntaba por qué ya no salía o, cuando raramente acudía al hospital, creando fantasiosas historias sobre la causa que le llevaba allí.

Reunió fuerzas de donde pudo y acertó a mascullar en un susurro casi imperceptible *–No lo sé–*. La reacción violenta y contundente, como siempre, no se hizo esperar. Le agarró del pelo con la mano izquierda con la misma fuerza que un náutico usa para aferrarse a su único salvavidas en medio de una tormenta en el océano y la levantó de un brinco, mientras que con la diestra cogía impulso echándola hacia atrás para que, acto seguido, y describiendo un semicírculo a toda velocidad, acabara estampada en su cara. Pese a estar acostumbrada al dolor sintió este último golpe de manera especial, como si hubiera sido en lo más profundo de su alma y no pudo contenerse. Las lágrimas afloraron por sus mejillas para irse deslizando, poco a poco, hacia la mandíbula y después por el cuello sin llegar a describir una trayectoria rectilínea, debido a que se mezclaron

“Lo único que buscaba era no desencadenar su furia animal por lo que se mostraba sumisa y obediente con todo aquello que él deseaba.”

con la sangre que ya llevaba tiempo brotando de su cabeza y que había impregnado parte de su rostro.

Los golpes persistieron y llegó un momento en el que casi había perdido la consciencia, lo que quizás era un mecanismo de defensa del organismo frente al dolor excesivo o tal vez el propio cuerpo alzando la bandera blanca de la rendición. Todavía podía oír lejanamente lo que le estaba gritando:

– ¡Maldita puta! ¿Piensas morir por no decirme dónde está ese estúpido mocoso? ¡Te juro por mi vida que te mataré si no me lo dices!

Mientras estas palabras se clavaban en su cabeza como un hierro candente acertó a divisar a lo lejos, al otro lado de la cocina, en el salón, una fotografía de su hijo, con el único ojo entreabierto del que podía hacer uso tras los reiterados golpes. Buscaba una última imagen que mantener en su memoria por siempre. En la fotografía se la podía ver junto a él y a su hijo con un campo de fútbol de fondo. En aquel momento recordó ese día, recordó la final del campeonato que jugaba su hijo, recordó el olor a hierba, los gritos de la hinchada, la alegría que sintió con los goles del equipo de su hijo, la ansiedad con los goles del contrario y cómo le había pedido al padre de su hijo, repetidas veces, incluso implorándole, lo esencial que era ver a sus padres animándolo, que notara su apoyo y su calor. Le dio igual. Se presentó cuando el partido había terminado y, al enterarse de que el equipo perdedor era el de su hijo, hizo lo de siempre: menoscabar su autoestima, decirle que era un inútil y que nunca valdría para nada, ridiculizarlo ante sus compañeros y

culparle de la derrota de su equipo. Aquel niño llegó a casa hecho un mar de lágrimas, colgó las botas en el armario y, desde ese día, no las volvió a tocar.

De repente, algo hizo que el recuerdo se difuminara y desapareciera. La enorme tensión a la que había estado sometido su cuero cabelludo había desaparecido por un momento y una fugaz sensación de alivio invadió su cuerpo. Por primera vez pudo respirar sin tensión, pero no por mucho tiempo. Al momento notó una fuerte presión en el cuello e, instintivamente, levantó los brazos intentado zafarse de lo que le impedía respirar. Enseguida reconoció sus manos rudas y velludas, pero no porque supiera que era él sino al tocarlas. Conocía demasiado bien esas manos, esos puños, y las podría haber distinguido entre cientos de ellas. Los mínimos esfuerzos que hizo por liberarse pronto desistieron debido a la imposibilidad del objetivo que pretendía y a que su cuerpo hacía tiempo que había claudicado. Ya no podía aguantar más. Bajó los brazos. En el fondo agradecía lo que le estaba haciendo. Era lo que ella había deseado tantas veces hacer en esas noches tortuosas que pasaba en vela y nunca se había atrevido a hacer por su hijo. Progresivamente, los pensamientos se volvieron borrosos, las ideas menos claras y un último destello apareció en su mente *–Por fin se acaba–* y con este pensamiento perdió la consciencia definitivamente. La presión en su cuello prosiguió unos instantes más y cuando se desvaneció su cuerpo sin vida cayó al suelo elegantemente. El homicida, tras darse cuenta de lo que realmente había hecho, se asustó y salió corriendo de la vivienda, dejando tras ella dos vidas destrozadas. ■

CÓMO EL TERRORISMO ISLAMISTA USA INTERNET

HOW DOES ISLAMIC
TERRORISM USE THE INTERNET

ANGÉLICA GUTIÉRREZ

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Organización terrorista | internet | propaganda

Terrorist organization | The Internet | Propaganda

RESUMEN / ABSTRACT

El hecho de que cada vez hagamos más cosas por internet (acceso a nuestras cuentas bancarias, compras, búsqueda de información, comunicación, anuncios, entretenimiento, etc.), posibilita un hipotético "ciberataque". Es casi imposible que hoy en día alguien se plantee pasar un día sin ordenador, por lo que nuestros sistemas son demasiado vulnerables ante cualquier posible ataque. Esto mismo, aplicado al entorno terrorista, hace que las organizaciones de este tipo utilicen internet cada vez más para reclutar miembros, hacer propaganda, etc.

The fact that we do most things in internet (access to bank accounts, buying, searching, etc.) makes possible a cyberattack. Nowadays, it is impossible to imagine people just one day without a computer, so our systems are too vulnerable against any possible assault. Terrorists organizations use more internet to recruit new members, make propaganda, etc.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Angélica Gutiérrez Gutiérrez

Jurista | Criminóloga | Máster en estudios sobre terrorismo y antiterrorismo
angelicadetp@gmail.com

“El perfil genérico sería el de jóvenes, en su mayoría de países árabes, muy metidos en el mundo de la tecnología, en particular internet, e interesados ya previamente por el islamismo radical.”

La importancia del uso de internet por parte de los terroristas radica en que es la herramienta básica del terrorismo y su propagación. De ese modo, aparte de difundir lo que hacen entre sus miembros y utilizarlo asimismo para captación de nuevos reclutas, dando publicidad de sus actos, es como siembran el terror en todo el mundo: gobernantes, población civil, etc., para conseguir su objetivo de que no sólo quien es víctima directa se sienta amenazada por ellos sino que pase a ser una amenaza común y global, a través de alegatos ideológicos, amenazas, reivindicación y justificación de atentados, intento de movilizar nuevos militantes, etc.

Además de como instrumento de propaganda, lo utilizan para adiestrar: cómo realizar secuestros, utilizar armas, métodos para no ser detenidos, etc. y, del mismo modo, justifican sus actos mediante la difusión de imágenes que provoquen en ellos determinados sentimientos que les lleven a actuar.

Al igual que en todos los ámbitos de la vida, los avances tecnológicos hacen que todos usemos más internet para cualquier cosa, por eso la actividad terrorista también tiene que adaptarse a los nuevos tiempos de forma que quienes acceden a la red tengan conocimiento de sus actos. En los últimos años su uso ha aumentado porque todos lo utilizamos. Antes no lo había y no era el mejor medio para lograr los fines que se proponen los terroristas; sin embargo, ahora existe esa posibilidad a través de *sites* oficiales, páginas gestionadas por los propios miembros de la organización terrorista, foros, blogs, redes sociales, etc. Por ejemplo, a mediados de los años

80, Al Qaeda comenzó a hacer su propaganda (y en especial la de Bin Laden) a través de una revista mensual: *Al Jihad* pero con la generalización del uso de internet, comenzaron con la publicación de su periódico en inglés *Inspire*, dirigido especialmente a los jóvenes yihadistas.

También sirve para que la información llegue directamente de los terroristas al público y no a través de intermediarios con los que la información puede llegar sesgada o dirigida.

Así se presenta una gran variedad de objetivos y se obtiene gran cobertura mediática, más que un canal de televisión que utilicen habitualmente, ya que por internet la audiencia es mundial.

Internet es mucho más rápido que cualquier otro método. Las noticias de un atentado las podemos tener actualizadas al segundo en las páginas de cualquier periódico o canal de televisión o radio y, del mismo modo, los terroristas pueden comprobar en tiempo real las reacciones de todo el mundo. Los tradicionales vídeos que graban los islamistas, los etarras, etc., ahora pueden tener gran difusión a través de la red, tanto para sus militantes como para el resto del público, bien sea para reivindicar atentados como, internamente, para enseñar tácticas a los nuevos miembros. Esta rapidez también se aplica al escribir correos electrónicos, participar en foros, chats o hablar a través de una cámara web. Todo esto supone una mayor inmediatez. Enviar un correo instantáneo con una orden en clave o compartiendo información sobre espionaje, fabricación de explosivos, armamento..., es, lógicamente, mucho más veloz que enviar una carta por correo postal.

El fácil acceso y el bajo coste para todos es otro de los factores principales de las ventajas de internet; así, los propios terroristas acceden a cualquier tipo de información o tienen la posibilidad de adquirir cualquier material en compras *on line* o, por ejemplo, que en sus páginas cualquiera pueda encontrar todo tipo de información acerca de emplazamientos, organización, actividades militares, etc. Simplemente con mirar google maps o google earth podemos ver sin problemas la localización de lugares a los que de otra forma no tendríamos acceso. El Secretario de Defensa de Estados Unidos llegó a decir que *usando fuentes abiertas y sin recurrir a medios ilegales es posible obtener hasta el 80% de la información necesaria sobre el enemigo*.

También existen nuevas modalidades de delitos relacionados con el terrorismo, que se cometen por este sistema, como la financiación mediante el pago con tarjetas de crédito o a través de núme-

ros de cuenta, anunciados en páginas de colaboradores (partidos, ONGs, donantes anónimos, que según la publicidad que vean se deciden por uno u otro grupo, para gastar su dinero “en beneficio de Alá” –como decía el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, en uno de sus mensajes publicado en 2005–, etc. y así también mostrar, con vídeos, en qué se utiliza su dinero) o fraudes económicos para obtener financiación con tarjetas de crédito robadas.

El principal inconveniente que los terroristas se pueden encontrar, es que las actividades realizadas por este medio resultan más fáciles de detectar por las agencias de seguridad o la policía, mediante el rastro de las tarjetas de crédito, cuentas bancarias, teléfonos móviles, etc. La publicidad que hacen de muchos actos puede servir para que sea más fácil dar con ellos aunque los terroristas también pueden encriptar sus datos para que no se los detecten

“El Ministerio del Interior de Arabia Saudí considera que el 80% de los jóvenes saudíes que fueron reclutados en su país por los yihadistas, lo habían sido utilizando internet.”

(como, por ejemplo, cambiar colores de fotos en los correos electrónicos, a modo de clave).

En la evolución de la utilización de internet por parte de los terroristas hay que tener en cuenta que tampoco era lo mismo internet hace quince años que en la actualidad. La velocidad era más lenta y no existían en la red tantos sitios ni tantas facilidades de accesos, compras o descargas, como a las que estamos acostumbrados hoy en día. Aun así, continuaron con su modo adelantado de proceder y ya en 1996 crearon una página, *Azzam Publications* y en febrero del año 2000, *maalemajihad.com*, a pesar de que esta última duró poco tiempo. Su mayor logro fue *Al Neda*, página que divulgaba comunicados, vídeos, instrucciones, foros, etc.

De este modo van progresando en la calidad y difusión de sus vídeos y en el uso de internet, hasta llegar a los atentados del 11 de septiembre de 2001, que hicieron a Bin Laden mundialmente famoso. A partir de esa fecha, no sólo es importante la evolución de la tecnología tanto para los terroristas como para sus perseguidores sino que estos atentados hicieron que se les prestara mucha más atención y desde ese momento fueran más vigilados. Para entonces, el uso de internet ya estaba más generalizado y muchas más personas tenían acceso a la red, especialmente en Estados Unidos.

Este alcance mundial les sirve también para aumentar su propaganda: grabar vídeos de asesinatos de soldados a los que tenían como rehenes o también de periodistas y la difusión de estos a través del medio más veloz y global que existe:

internet (en este caso, por ejemplo utilizaban la página *ogrish.com*, web que también distribuiría con posterioridad, imágenes de los atentados de Madrid en 2004).

Las organizaciones terroristas han ido desarrollando los métodos de propaganda hasta llegar a los más sofisticados que utilizamos hoy, donde en sus páginas actuales, “cuelgan” distintos formatos de vídeos o dan a elegir el formato en el que reproducir un audio, con la posibilidad más moderna de descargarlos para verlos en dispositivos de telefonía móvil.

Queda bastante claro que el papel de internet en la captación de nuevos miembros en los grupos terroristas es tan importante como en otras facetas de la vida. Aunque por sí solo no sea el único factor influyente, sí es cierto que sirve de gran apoyo, en lo referente a lo accesible de la información, hablar con otros, ver vídeos, etc., especialmente en quienes más tiempo pasan delante de un ordenador navegando en busca de información o novedades que aportar en sus vidas.

En 2007, desde el Ministerio del Interior saudí se afirmaba que *el 80% de todos los jóvenes saudíes que habían sido reclutados por los yihadistas en su país, lo habían sido utilizando internet.*

De esta forma, esos jóvenes comienzan por visitar ese tipo de páginas por curiosidad y poco a poco van entrando en contacto con sus administradores para terminar por acceder a vídeos aleccionadores.

Pero no sólo han de ser personas que aún no hayan alcanzado la edad adulta, también estos pueden ser reclutados con

el mismo sistema, basta que tengan una predisposición. De entrada, estas páginas hay que ir las buscando, así nos estamos centrando en individuos que muestran un cierto interés por la causa, que va más allá de la simple curiosidad. Además, lo que nos ocurre a todos al entrar en internet, que de unas páginas te vas a otras relacionadas y lo que se va encontrando puede ser interminable y te lleva a querer saber más y más. Lo normal en estos casos es pensar que estos sitios los visitan personas afines a la causa o todo lo contrario, quienes luchan contra ello y necesitan información. De esta forma, podemos pensar en personas más concretas, en creyentes del Islam, ya que este es un discurso orientado a dicha religión; es decir, radicales del Islam o en el contexto de las tesis de Al Qaeda.

Además, estas personas buscan integrarse en algún grupo de iguales y, a quienes les cueste relacionarse con otros, esto les puede venir bien, debido al anonimato que proporciona internet les puede resultar más fácil (todo el tiempo que se pasa delante de un ordenador es tiempo que no pasas con otras personas), les posibilita encontrar sitios y sujetos con sus mismos gustos y ya el mayor atractivo puede ser ese, por ejemplo la música, como el reclamo de la canción *Dirty Kuffar*. Un vídeo que al verlo, nos puede resultar sorprendente ver el número de comentarios de apoyo que ha tenido aunque también los hubiera en sentido contrario.

En resumen, haciendo un perfil genérico, serían jóvenes, en su mayoría de países árabes, muy metidos en el mundo de la tecnología, en particular internet, interesados ya previamente por estas ma-

terias que irán buscando en la red y que pretendan formar parte de algún grupo de personas afines, simpatizantes del islamismo radical.

Con la captación a través de internet nos encontramos con nuevos sistemas, unos enseñan a otros, no sólo la doctrina sino cómo evitar que los localicen por internet, como ocurrió con el conocido terrorista *Irhabi*. Si cometía el error de que le identificaran por la IP, con posterioridad aprende no sólo a ocultar eso sino que aconseja a otros, a través de enlaces o foros, para tener lugares en los que no les detecten y poder contestarse entre ellos. Consiguen incluso colgar los contenidos en páginas normales, de manera que sigan difundiendo su mensaje en caso de que determinadas acciones provoquen el cierre de sus páginas o tengan dificultades técnicas por el volumen de descargas si las efectúan muchas personas a la vez.

A pesar de todas estas ventajas, también se encuentran con los mismos inconvenientes que tenemos todos en la red: el hecho de que cualquiera tenga más fácil acceder implica que esto también suceda con las fuerzas de seguridad y de información, por lo que al estar en internet, participar en foros y demás, cuanto más información den, más sencillo será cogerlos.

También pueden encontrarse con lo mismo que hacen ellos pero con la finalidad contraria, *hackers* que se metan en sus ordenadores y de ese modo sean descubiertos o en sitios en los que para registrarse haya que proporcionar el correo electrónico y a través de los que se localizan las IP.

Y otra gran vulnerabilidad es la que se produce con la desinformación en cuanto a que no pueden mentir mucho porque hacen la propaganda y anuncian las cosas por ese medio pero a su vez tienen que tener cuidado ya que todo eso que digan lo pueden ver las fuerzas de seguridad y no dejarles llevar a cabo sus planes.

BIBLIOGRAFÍA

- Gohel, S. M. *The internet and its role in terrorist recruitment and operational planning*. CTC Sentinel, 2009, vol. 2, pp. 12-15.
- Jordán, J. y Torres, M. R. *Internet y actividades terroristas: el caso del 11-M*. El Profesional de la Información, 2007, vol. 16, nº 2, pp. 123-130.
- Kohlmann, E. F. *Al-Qaida's "MySpace": Terrorist recruitment on the Internet*. CTC Sentinel, 2008, vol. 1, pp. 8-9.
- Kohlmann, E. *The real online terrorist threat*. Foreign Affairs, 2006, vol. 85.
- Rogan, H. *Jihadism Online. A study of how Al-Qaida and radical islamist groups use the internet for terrorist purposes*. Norwegian Defence Research Establishment FFI/RAPPORT 00915. 2006.
- Torres, M. R. *El eco del terror. Ideología y propaganda en el terrorismo yihadista*. Madrid: Plaza y Valdés, 2009.
- Weimann, G. *Cyberterrorism: How real is the threat?* USIP, 2004. ■

CURSOS INGENIERÍA EMOCIONAL

En colaboración con SECCIF, Ingeniería Emocional organiza tres cursos de formación on line que comenzarán a impartirse en enero de 2013:

× **DEFENSA EMOCIONAL: HABILIDADES ASERTIVAS Y DE AUTOCONTROL EN SITUACIONES LABORALES CONFLICTIVAS Y AGRESIVAS**

75 h. | Profesor: Jaime Gutiérrez Rodríguez | PVP: 60 €. Miembros SECCIF: 48 €

× **CURIOSIDAD CRIMINAL: PARA INCITARTE A DESCUBRIR LA CRIMINOLOGÍA COMO NUNCA LA HABÍAS VISTO ANTES**

75 h. | Profesor: Carlos Pérez Vaquero | PVP: 70 €. Miembros SECCIF: 56 €

× **PROFILING: TÉCNICA DEL PERFIL CRIMINOLÓGICO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL**

150 h. | Profesor: Jorge Jiménez Serrano | PVP: 180 €. Miembros SECCIF: 144 €

CASO PRÁCTICO

ERNESTO PÉREZ VERA

LA MUNICIÓN DE ARMA CORTA MÁS HABITUAL EN EL USO POLICIAL.

Los cartuchos que generalmente usan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España, para servicios ordinarios, son cartuchos que montan proyectiles de plomo, semiblandados o blandados/encamisados. Ese tipo de munición es la más comúnmente utilizada en el quehacer diario de un agente de policía español. Todos los tipos de proyectiles referenciados poseen algo en común, el uso de plomo. En unos casos como núcleo y en otros como base total del cuerpo del proyectil. También entre los tiradores deportivos, y ciudadanos autorizados para portar armas de defensa, esta munición es la más frecuentemente utilizada.

El proyectil blandado o encamisado –también llamado FMJ (*full metal jacket*)– posee un alto poder de penetración y un bajo perfil de deformación al impactar en un cuerpo humano, o incluso en casi cualquier objeto del entorno urbano cotidiano. Esa propiedad para perforar o penetrar es conocida por todos y se la facilita la envuelta o camisa de metal que recubre y envuelve al núcleo de plomo. La envuelta suele ser de latón.

Dicha penetración provoca la llamada y temida sobrepenetración; es decir, que después de alcanzar su objetivo, el proyectil aún posee energía bastante

para atravesarlo y continuar hasta otro punto de impacto, esta vez sin el deseo del tirador y pudiendo provocar un daño *colateral*. O sea, esa punta acabará donde el tirador no quería que acabara. Dicho de otro modo: si un proyectil no impacta donde queríamos impactar, impactará donde no queríamos que impactase...

PLOMO Y SEMIBLANDADO... MEJOR QUE FMJ PARA USO POLICIAL.

Muchos, con la idea de evitar esa sobrepenetración, recurren al uso de otras puntas. Las alternativas más frecuentes en España son el plomo macizo mezclado con antimonio y las semiblandadas. Estas últimas son aquellas que exteriormente, en sus paredes, poseen una envuelta metálica –generalmente de latón– pero que, sin embargo, en el extremo superior permiten “asomar” una porción de plomo desnudo, que unas veces será mayor que otras.

Los que recurren al uso de las puntas de plomo o semiblandadas, lo hacen con la convicción de que dichos proyectiles se van a deformar al impactar en el cuerpo o blanco alcanzado y que, además, dicha deformación propiciará una mayor transferencia de energía sobre los órganos humanos que se vean afectados por el impacto. Con ello se pretende alcanzar, en el objetivo, un rápido fuera de combate. Si eso ocurriera sería una gran ventaja, pero difícilmente ocurrirá. Este tipo de proyectiles no suele deformarse sobre cuerpos blandos (cuerpo humano), del modo deseado. Es más, no suelen deformarse. Como ya es sabido: los proyectiles que no se deforman tras el impacto, suelen conservar energía suficiente como para atravesar el objetivo y continuar un

“Sobrepenetración: después de alcanzar su objetivo, el proyectil aún posee suficiente energía para atravesarlo y continuar hasta otro punto de impacto; esta vez, sin el deseo del tirador y pudiendo provocar un daño colateral.”

Ernesto Pérez Vera
Instructor
de tiro policial
epr05@hotmail.es

arriesgado vuelo, que podría finalizar al alcanzar a otro cuerpo. Eso es sobrepenetración.

Pues bien, la creencia de que los proyectiles de plomo y semiblindados aportan esas ventajas para los usuarios de armas de defensa y/o seguridad, no es más que un mito. Lo que es cierto, y hay que admitirlo, es que en cierto grado –ínfimo– se reduce el riesgo de rebote, pero no anula o elimina ese riesgo (como muchos creen). Según el órgano del cuerpo humano que sea alcanzado, se podrá producir cierta deformación, pero esto no es algo siempre asegurado. En cualquier caso, tampoco el tirador de defensa podrá garantizar que colocará sus disparos donde él determinó, en el justo momento de disparar.

En España, el caso más sonado de sobrepenetración, de los últimos años, se vivió tristemente en la Academia de la Guardia Civil (Baeza). En diciembre de 2006, durante una clase teórica de tiro en aula, un profesor sufrió un accidente mientras manipulaba su pistola: descarga involuntaria. El arma estaba cargada con munición blindada del calibre 9 m/m Parabellum/Luger (la blindada/FMJ es la reglamentaria en el Cuerpo). Como resultado del fatal accidente, un profesor –no el que empuñaba el arma– fue alcanzado por un proyectil, el cual penetró todo su tórax. El proyectil no se detuvo ahí. La bala blindada abandonó el cuerpo del docente y acabó en el pecho de otro agente, en este caso alumno. Una bala y dos personas afectadas, una de ellas muerta en

el acto (la segunda impactada). No acabó la cosa ahí: al oficial instructor se le volvió a escapar otro disparo, pero en esta ocasión sólo provocó lesiones de poca importancia a una alumna.

OTRA SOLUCIÓN, QUIZÁ LA MEJOR: PUNTA HUECA

Los proyectiles de punta hueca, que no de carga hueca (estos son militares y cargados con explosivo que actúa por explosión y expansión térmica contra protecciones blindadas: carros/tanques), son aquellos que poseen una oquedad en su extremo superior, estando destinada dicha oquedad a facilitar la deformación/expansión del proyectil en el instante del impacto. Por su diseño, podría definirse genéricamente como proyectil expansivo.

Dos son las ventajas que más se pueden destacar en este tipo de cartuchos, frente a los usados de modo tradicional en nuestros cuerpos de policía.

El más ventajoso de los factores es el de la mayor transferencia de energía, al cuerpo impactado. Se entiende por

transferencia de energía: la capacidad que tiene un proyectil, una vez disparado –durante el “vuelo” va perdiendo velocidad, y energía–, para transferir al objetivo toda la energía con la que impacta. A mayor transferencia, mayor deformación sufrirá el proyectil (variación de su forma) y a más deformación de ese proyectil, más masa será destruida en el cuerpo impactado y mayor será la herida provocada en el impacto, durante la penetración.

Es un error, muy común, creer que la punta hueca es perjudicial para el uso policial. De ese error nacen los comentarios que a veces se oyen en prensa, y que vienen a decir eso de que “*la punta hueca mata más*”. Es un error porque si se emplea una punta expansiva –hay una enorme variedad de pesos, calidades y diseños– en un caso de defensa legítima amparada por el ordenamiento jurídico, siempre que ese o esos disparos se coloquen en la zona del cuerpo deseada (no siempre es posible), es más que probable que con pocos disparos se alcance el fuera de combate del agresor. Quizá con uno o dos disparos podamos alcanzar

“La gelatina 250-A, rebajada al 10% y alcanzando y manteniendo 4°C de temperatura, proporciona una textura muy similar a la de un cuerpo humano vivo.”

el KO; sin embargo, con los proyectiles de plomo, blindados o semiblandos y situando los impactos en la misma zona del cuerpo, es muy probable que el sujeto continúe en su intento de abatirnos. Esto implicaría continuar disparando, contra él: un mayor número de disparos.

Por ello, a veces, para derribar y neutralizar una agresión se deben hacer demasiados disparos contra el atacante, mientras que en la mayoría de ocasiones en que se usó un buen proyectil expansivo, con pocos disparos se pudo neutralizar el avance lesivo del sujeto hostil. Como muestra de ello, este ejemplo real: los siete impactos que un atacante recibió en un enfrentamiento con la Policía Local de Petrer (Alicante), en noviembre de 2008. El enfrentamiento fue filmado por camarógrafos aficionados. Los cartuchos usados no eran de punta hueca, y siete son muchos disparos, aunque a mi entender fueron necesarios y proporcionados. Sólo dos impactos produjeron lesiones de entidad mayor, el resto no se colocaron en la zona adecuada (difícil en un enfrentamiento), ni produjeron heridas importantes. La munición empleada era semiblandada.

La segunda ventaja que aporta la punta hueca, frente a las tradicionales puntas blindadas, semiblandas y de plomo, es la **menor sobrepenetración** de la que ya hemos hablado antes.

Las puntas huecas, dada su mayor facilidad de deformación al impactar y durante la transferencia de energía, no suelen abandonar el cuerpo impactado, quedando normalmente alojados los proyectiles en algún órgano del sujeto que recibió el disparo. En los casos en que las puntas sí abandonan el cuerpo impactado, suelen hacerlo con poca capacidad lesiva, evitando con ello daños colaterales o lesiones importantes a terceros (hablamos de cartuchería para arma corta).

No solamente los cartuchos montados con puntas huecas se comportan de un modo óptimo, existen otras opciones. Sin ser proyectiles que presenten huecos en sus extremos superiores, otras puntas se comportan de un modo muy similar, cuando no idéntico o superior. Esos proyectiles, por tanto, deben ser considerados y denominados proyectiles expansivos. También existe una buena variedad de ellos. Algunos realmente sí que po-

seen un hueco en su cuerpo, pero no lo presentan o dejan visible. En esos casos, la oquedad queda tapada, u oculta, por una caperuza plástica que le da aspecto como o jival. Con ello se facilita la alimentación del cartucho en la recámara de la pistola, durante la mecanización (también en otro tipo de armas semiautomáticas). Las rampas de acceso a determinadas recámaras pueden producir fallos de alimentación, si la "bala" no se presenta con forma o lado convexo, ante la rampa de tipo cóncavo. Se comercializan muy buenos proyectiles de ese tipo en Europa.

PRUEBA DE LABORATORIO

He participado en varias pruebas balística usando, como "cuerpo" a impactar, dos bloques de Gelatina 250-A que, rebajada al 10% y alcanzando y manteniendo 4°C de temperatura, proporciona una textura muy similar a la de un cuerpo humano vivo. La gelatina, o **gel balístico**, debidamente preparada proporciona una densidad media muy similar a la de músculos,

huesos, piel, vísceras y otros órganos humanos. Así lo han determinado los especialistas científicos de los laboratorios del FBI (*Federal Bureau of Investigation*).

Tras obtener los dos bloques de gelatina mencionados, se colocaron uno junto al otro, de modo tal que ambos simulaban ser dos cuerpos humanos puestos uno junto al otro. Los bloques acabaron situados como si dos personas estuvieran posicionadas, hombro con hombro, una junto a la otra. Tras los bloques se colocó una tabla de *poliespan*, la cual haría de testigo en caso de que los proyectiles atravesaran "los cuerpos gelatinosos", y continuarán camino hacia el parabolas.

Una vez acabado ese trámite, se efectuaron varias pruebas balísticas realizando precisos disparos sobre la gelatina. Los disparos siempre hay que efectuarlos con mucha precisión, para evitar que las trayectorias y/o cavidades temporales y permanentes de los primeros impactos, fuesen "cruzadas" por los posteriores dis-

paros. De ocurrir tal cosa, el trabajo quedaría desvirtuado, en parte. Se disparó siempre desde la misma distancia, con la misma pistola y calibre (Glock 17, de 9 m/m Parabellum).

Pues bien, los proyectiles empleados en la prueba fueron los siguientes: *Blin-dado* de la marca Geco, *Semiblandado SP* marca Remington, *Plomo* marca FIOCCHI, *Frangible* de marca Remington, *Golden Saber* de Remington (punta hueca), *Hydra Shock* de marca Federal (punta hueca), *Glaser Slug*, *SeCa* de Ruag, *QD-2* de MEN, *Silvertip* de marca Winchester (punta hueca), *THV* y alguno más.

Las conclusiones fueron asombrosas para muchos de los presentes. Otros ya esperábamos un resultado muy parecido al finalmente arrojado.

Se puede aseverar que **los proyectiles blindados, de plomo, semiblandados y los frangibles, se comportaron exactamente igual en cuerpos blandos:** atravesaron el primer bloque de gelatina y provocaron sobrepenetración. Estos cuatro tipos de proyectiles llegaron a atravesar completamente el segundo bloque, continuando su camino hacia el *parabolas* de la galería. Por cierto, los proyectiles frangibles están contruidos y diseñados para que se desintegren, convirtiéndose en polvo, tras el impacto en

cuerpos muy duros. Todo el cuerpo suele ser una mezcla de partículas de polímeros compactadas y mezcladas con otras de cobre, tungsteno, nylon u otros materiales sintéticos. En cuerpos blandos, como se acaba de referir, actúan como proyectiles convencionales. Sólo se desintegran completamente si impactan en ángulo de 90 grados, o similar. De otro modo, o ángulo, fragmentos del proyectil pueden rebotar con capacidad lesiva.

Del resto de proyectiles empleados en la **prueba** se sacaron conclusiones diversas. Por ejemplo, la "bala" francesa *THV (Très Haute Vitesse)* sale del cañón a una velocidad inicial (V_0) de algo menos de 600 m/s, y pese a esa velocidad, y disparando a tres metros (V_3), podemos decir que tuvo un escaso poder de penetración. El proyectil *THV* no llegó a penetrar ni a la mitad del primer bloque de gelatina. Fue recuperado con nula deformación. Por consiguiente: no transfirió energía suficiente como para provocar lesiones relevantes que, a su vez, hubiesen podido provocar la parada o detención del agresor.

El proyectil *SeCa (SEcurity CARtridges)*, del grupo empresarial suizo *Ruag*, se comportó de un modo muy acertado, y además del modo esperado. Atravesó totalmente el primer bloque de gela-

tina y se deformó completamente. Por consiguiente, transfirió al blanco toda la energía que aún conservaba. Al atravesar el primer bloque salió del mismo y golpeó el segundo bloque. En ese segundo bloque no provocó perforación alguna, cayendo el proyectil al suelo. No hubiera producido lesión alguna (si acaso en un globo ocular). Me hubiese gustado que se hubiera detenido en el primer bloque...

De las puntas huecas usadas en la prueba: *Golden Saber*, *Hydra Shock* y *Silvertip*, la que mejor se comportó fue la *Hydra Shock*. Este proyectil penetró en el primer bloque y alcanzó su total deformación. Se detuvo aproximadamente a

28 centímetros del orificio de entrada. El *Golden Saber* llegó a sobrepasar en el segundo bloque, si bien fue poco lo que penetró. También se deformó totalmente y transfirió toda la energía que conservaba en el momento del impacto. El proyectil *Silvertip* se abrió por completo, transfiriendo toda su energía. Fue recuperado totalmente deformado a menos de los 28 centímetros deseados. La expansión de las tres puntas fue homogénea.

Según estudios científicos del FBI, un proyectil de defensa debería tener la capacidad de perforar, en un cuerpo humano, entre 28 y 35 cm. Hay que tener en cuenta que en los enfrentamientos

no siempre se recibirán los impactos de modo frontal. Tenemos que pensar que los proyectiles disparados pueden entrar en ángulos muy dispares, por ejemplo de modo lateral y de tal forma que las “balas” entren por un hombro o brazo, teniendo entonces que atravesar esas zonas del cuerpo, antes de penetrar en el torso por la zona lateral. En esos casos, el proyectil tendría que cruzar, muy posiblemente, una extremidad superior y aún tendría que conservar energía bastante para ingresar en el tronco, con capacidad de lesionar órganos vitales.

PROYECTILES ESPECIALES PARA CASOS MUY CONCRETOS

Existen otros proyectiles dentro del mercado policial y militar que se emplean para misiones muy concretas y específicas, son los denominados *proyectiles especiales*. En este segmento encontramos los **perforantes, trazadores, explosivos e incendiarios**:

Los proyectiles perforantes son aquellos cuyo núcleo es macizo, normalmente, de acero al tungsteno o de bronce, materiales, ambos, sumamente duros y que no se deforman con facilidad. Los

núcleos deben ser recubiertos con una micro capa de *silicona*, u otro material metálico más maleable, de ese modo la micro capa sufrirá la fricción en el ánima del cañón durante su discurrir interior. De ser el núcleo el que rozara con el ánima del arma, provocaría desgaste y fatiga excesiva al tubo-cañón.

Este tipo de proyectiles podría atravesar un chaleco antibalas con relativa facilidad, pero siempre que el chaleco fuese de un nivel de protección medio-alto. Evidentemente hablamos de cartuchos de armas cortas, pues ese tipo de proyectiles si son montados en cartuchos de fusil, penetrarían incluso los chalecos de alto nivel de protección. El más común de los proyectiles policiales perforantes, para arma corta, es el *KTW*. Las tres letras son las iniciales de los especialistas médicos y policiales, de origen norteamericano, que lo diseñaron: doctor Paul Kopsch (médico forense), sargento Daniel Turcos (policía) y Donald Ward (investigador y colaborador del Dr. Kopsch). Este proyectil en concreto recubre el núcleo de acero con una capa de *silicona* color verde.

Los proyectiles trazadores están diseñados para orientar o guiar al tira-

dor, sobre la zona en la que sus proyectiles están impactando, especialmente en condiciones de baja o nula luminosidad (también se pueden usar a plena luz, pero su uso es casi innecesario). Durante su trayectoria, desde la boca de fuego al punto de impacto, estas puntas dejan una traza aérea que delata su posición en el espacio. En determinadas circunstancias (principalmente en oscuridad), el tirador podrá ir focalizando la dirección de sus disparos y podrá hacer las correcciones que estime oportunas, aún sin emplear necesariamente los elementos de puntería del arma. Su uso más frecuente se da en el ámbito militar, y más concretamente en las ametralladoras. En estos casos, en las cintas o cargadores de alimentación se intercala un cartucho trazador cada cuatro o cinco ordinarios.

La capacidad trazadora la aporta una mezcla de productos químicos que se alojan en el culo o base del proyectil, que a esos efectos se encuentra hueco. Así pues, en dicha oquedad se deposita magnesio y fósforo, materiales que al producirse el disparo y al estar en contacto directo la pólvora quemada con la base del proyectil, hace que el fósforo y el mag-

nesio se enciendan y provoquen una incandescencia. Será esa incandescencia la que deje ver, desde "fuera", el recorrido o traza que describe el proyectil en su vuelo hacia el objetivo.

Algo similar, a lo antes descrito, ocurre con los **proyectiles incendiarios y explosivos**, siendo en estos casos otros los productos químicos que se alojan dentro del proyectil. El uso de estos proyectiles está más limitado aún. Su empleo se circunscribe, casi exclusivamente, al ámbito militar.

CONCLUSIÓN

Podríamos decir que **los proyectiles blindados, semiblandados y de plomo, deberían ser usados, exclusivamente, para el adiestramiento policial en la galería de tiro**, dejando los frangibles para su empleo en lugares cerrados con suelos, paredes y techos especialmente duros, como por ejemplo buques o factorías. En esos lugares, los frangibles sí que podrían cumplir correctamente su cometido, que no es otro que, en superficies especialmente duras, provocar su propia destrucción durante el impacto, si es que este se produce en ángulo cerrado.

Lo ideal sería usar proyectiles expansivos al impacto en el cuerpo, de ese modo se asegura una mayor transferencia de energía y destrucción de masa. Así pues, los de punta hueca y los SeCa son los más interesantes de cuantos fueron usados en las pruebas referidas. Mi amigo José Antonio Sánchez Mirabete, inspector del Cuerpo Nacional de Policía, realizó un fantástico análisis sobre estos temas, en 2009. Muchos de los proyectiles referidos en este artículo fueron probados por él, y su conclusión fue, tras efectuar un test similar al reflejado aquí, que el Action 5 y SeCa, ambos de RUAG, son los idóneos para empleo urbano policial. Por suerte, contó con un participante exótico, el 5,7x28 m/m, que también demostró sobresalientes cualidades.

Con algunos de esos proyectiles deformables podríamos provocar la neutralización del agresor con un número menor de disparos que si se usarán, para el mismo fin, los proyectiles blindados, plomos o semiblandos; no obstante, no debemos sobredimensionar las posibilidades

de los proyectiles, por muy bien que se comporten en las pruebas balísticas de gel. Para que se comporten como se desea, y como se espera de ellos, se deben dar ciertos factores favorables que no dependen del usuario.

Tampoco se le debe escapar a nadie que **los bloques de gelatina balística no son la panacea**. Como es sabido, el cuerpo humano ante un enfrentamiento o situación de riesgo, experimenta de modo automático una serie de cambios psicológicos y fisiológicos que modificarán cualquier conclusión o estudio de laboratorio, teniendo que estar a cada caso. Lo que un ser humano no soportó, otro lo podría soportar de modo casi sobrenatural.

La gelatina no deja de ser un buen “cuerpo” inanimado carente de sentimientos, pero por ahora parece que es lo mejor que tenemos para seguir experimentando. ■

TABLA 9: Resultados en gelatina

Calibre	Bala	Marca	Arma	Velocidad m/s	Gelatina balística		
					Def.	Ancho max. cavidad permanente	Prof. en cm.
9 mmP	SJSP	S & B		357	--	2	+80
	JHP +P 124 gr	Remington		354	17,52	4	32
	JHP +P 147 gr	Remington	HK USP-C	316 ⁸⁸	17,93	4	40
	JHP 147 gr	Remington		308 ¹	16,85	4	40
	Action 5	Swiss M.		420 ⁸⁹	12,46	3,5	31
	SeCa	Swiss M.		395	12,06	3	37
5,7 x 28	SS190	FN		658	5,62	5	28
	SS192 Soft	FN	Five sevenN	683	5,65	4,5	27
	SS193 Subsonic	FN		314	5,67	4	20

FIRMA INVITADA

AGUSTÍN SALGADO GARCÍA

CONSTRUYENDO EL CONCEPTO DE PEDAGOGÍA CRIMINOLÓGICA

La escuela como ente socializador sienta las bases del desarrollo psíquico del sujeto conjuntamente con la familia que, como aparatos ideológicos del Estado, están siendo rebasados por el fenómeno criminal que existe a nivel global. Es así como la pedagogía criminológica surge de la necesidad de una intervención temprana de prevención de conductas antisociales, que mediante un fundamento ecléctico-filosófico y teórico-científico, sienta las bases para su desarrollo y consecuente aplicación, mediante el desarrollo de estrategias contextualizadas a cada entorno y necesidades propias.

La pedagogía criminológica puede ser aplicada como parte curricular por los educadores que se encuentran "frente a grupo", pero también mediante intervención especializada de psicopedagogos, a fin de contener, controlar y sanar conductas disociales en el niño, que de manera importante desembocan en conductas antisociales en la adolescencia y la edad adulta. Desde su génesis la pedagogía criminológica esta dirigida a ambientes escolarizados, sin embargo, puede ser adaptada en casos especiales; la prevención en este sentido no se debe limitar a determinados tópicos formales. El sistema educativo deberá evolucionar para afrontar los retos que implica la proliferación de conductas antisociales, cada vez más generalizadas.

El bienestar individual depende en gran medida de la colectividad social, de ahí que la pedagogía criminológica deberá propiciar en el sujeto la conciencia de que al afectar su entorno, esto también le afecta a él mismo, por lo tanto su educación deberá situarse en la realidad en la que vive, generándole paz interior y autoconfianza; las mismas que dependen, en gran medida, de la actitud intelectual y emocional con la que afronte los problemas cotidianos.

El educador debe aprender a escuchar al alumno, además de ser observador, para poder comprenderle y actuar en consecuencia, generando confianza interpersonal para anteponerse a situaciones que sugieren un riesgo en la futura comisión de conductas antisociales. En esta interrelación el educador debe respetar los derechos de los alumnos, que generalmente son "pisoteados" –restándoles importancia– por el abuso de poder que ejerce como autoridad en el aula. La escuela debe ser un entorno seguro y acogedor en el que el individuo, se sienta emocionalmente estable para salir al mundo, proporcionándole motivación dentro y fuera de ella y evitando que se supriman las relaciones de aprendizaje afectivo.

El educador debe propiciar la cultura de la legalidad, en ambientes de pobreza extrema, desarrollar las habilidades para que el individuo esté en condiciones de repeler la drogadicción, además de fortalecer favorablemente la psique de los niños que provienen de familias disfuncionales, combatir el maltrato infantil y la exclusión social, factores que generalmente conducen al sujeto a cometer conductas antisociales.

Agustín
Salgado García
Abogado
ssiggmma12@hotmail.com

“El fin de la pedagogía criminológica es contener, controlar y sanar conductas disociales en el niño, que de manera importante desembocan en conductas antisociales en la adolescencia y la edad adulta.”

El primer reto para la pedagogía criminológica no es la de atender todas esas necesidades de formación de los niños, sino romper los paradigmas de acción y pasividad arraigados fuertemente en los educadores, que principalmente se traduce en cambios que implican “sacarles” de la zona de confort en la que se encuentran, por su falta de motivación y de interés por un crecimiento personal. Un número importante de educadores sólo han demostrado su interés de crecimiento económico, trabajando menos y cobrando más, **la pedagogía criminológica requiere educadores con vocación**, que deben influir positivamente en los niños desde las aulas a nivel individual, pero también a nivel social, construyendo un entorno con empatía tendiente al desarrollo de la simpatía, como especie responsable de sí y de las de más especies del mundo; para que el alumno desarrolle

la capacidad de compartir sus recursos, conduciéndose con respeto y dignidad. Empero, no basta sólo con que la escuela se comprometa a esta formación y transformación, sino que se requiere de la continuidad por parte de la familia y la sociedad.

La formación proporcionada por la pedagogía criminológica deberá ser ecuánime, compasiva e impregnada de sabiduría, combatiendo firmemente el abuso infantil y la depresión que este fenómeno causa a las víctimas, se deben disminuir las emociones destructivas, que propician ansiedad, angustia, miedo y actitudes egocéntricas muy acentuadas. La educación deberá desarrollar la habilidad para que se controlen las emociones negativas, para que no vayan más allá de lo estrictamente necesario, disciplinándolas racionalmente para volver a tener estabilidad emocional.

Deberá enfocar su análisis en la regulación de las emociones que permita el equilibrio interior en el sujeto, para que se puedan afrontar favorablemente la frustración, el estrés y el miedo, que cada vez están más presentes en la vida escolar, que en ocasiones dejan de lado la inocencia y la curiosidad por aprender del mundo, para dar paso a situaciones nocivas, causadas por diversos factores como las drogas, las armas y la violencia, magnificándose por la falta de interés de las autoridades educativas y de los padres de familia.

Asimismo, tendrá que evitar que la escuela propicie el rechazo de los alumnos, por haber roto las reglas; por el contrario, la pedagogía criminológica deberá procurar la integración escolar, para que este individuo no “termine” con resentimiento social, debe procurarse la sana convivencia desde las aulas, propiciando relaciones interpersonales afectivas, respetuosas, generando en el individuo la habilidad de un armónico actuar, “nutriéndole” con confianza.

Como, generalmente, en las clases conviven niños de diversos estratos so-

cioculturales, el educador deberá desarrollar las estrategias de interacción que se requieran para este tipo de grupos, en los que se debe considerar la historia de vida de cada individuo, identificando la información que tienen consigo en relación a comportamientos muy determinados, que podrían generarles confusión para integrarse debidamente.

El fenómeno criminal se extiende cada vez con mayor intensidad en todas las culturas. La pedagogía criminológica debe llevar a la praxis educativa de manera global, adaptada a cada contexto cultural, surgiendo por la necesidad estructurada de anticipación conductual nociva.

Por lo tanto, podemos definir a la **pedagogía criminológica** como **el conjunto de saberes que impactan directamente en la construcción de la constitución psíquica del sujeto, mediante la conducción e influencia adecuada de sus actos desde su concepción hasta la adolescencia, con la finalidad de prevenir conductas antisociales, acorde con cada contexto cultural.** ■

“Islandia es el país más pacífico por segundo año consecutivo y Somalia repite como la nación menos pacífica del mundo.”

“Iceland is the country most at peace for the second successive year and Somalia remains world’s least peaceful nation for second year running.”

ÍNDICE DE PAZ GLOBAL (IPG) 2012

El mundo fue un poco más pacífico el año pasado, invirtiendo la tendencia de los dos años anteriores. Las naciones apuestan por la paz para proyectar su poder económico en el exterior, por encima del poder militar, según el último Índice de Paz Global (IPG). Esto invierte la tendencia de los dos últimos años, en los que el IPG había mostrado una disminución en la paz mundial.

El IPG es el principal sistema para medir la paz mundial; lo elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) evaluando los actuales conflictos internos e internacionales, la tranquilidad y seguridad en la sociedad y la militarización de 158 países mediante 23 indicadores diferentes.

	ISLANDIA	ESPAÑA	SOMALIA
Puesto IPG 2012	1	25	158
Percepción social de la criminalidad	2,0	3,0	5,0
Homicidios	1,0	1,0	5,0
Población reclusa	1,0	1,5	1,0
Acceso a las armas	1,0	2,0	5,0
Delitos violentos	1,0	2,0	5,0

Fuente: www.visionofhumanity.org

2012 GLOBAL PEACE INDEX (GPI)

World becomes slightly more peaceful in the last year - reversing two-year trend Nations improve external peace - seeking to project economic power more than military, according to the latest Global Peace Index (GPI). This reverses two consecutive years where the GPI has shown a decline in global peace.

The GPI is the world’s leading measure of global peacefulness produced by the Institute for Economics and Peace (IEP). It gauges on-going domestic and international conflict, safety and security in society, and militarisation in 158 countries by taking into account 23 separate indicators.

	ICELAND	SPAIN	SOMALIA
2012 GPI Rank	1	25	158
Perceived criminality in society	2,0	3,0	5,0
Homicides	1,0	1,0	5,0
Jailed population	1,0	1,5	1,0
Access to weapons	1,0	2,0	5,0
Violent crimes	1,0	2,0	5,0

Source: www.visionofhumanity.org

INCISO Y CONTANTE

ROBERTO CARRO FERNÁNDEZ
rocafe59@hotmail.com

LOS SECRETOS HELADOS DEL TIEMPO QUE NO PASA

Hablar de **Ötzi** es viajar en el tiempo hasta aterrizar en el año 3255 a.C., en una orografía montañosa situada a 3210 metros de altitud, en la frontera entre Austria e Italia. El lugar preciso está en los Alpes de Ötztal; de ahí el nombre de este **hombre del hielo**. Situémonos, pues, en el 19 de septiembre de 1991, fecha en la que dos turistas alemanes que caminan por una ruta de montaña se encuentran con esta momia natural conservada en el hielo durante 5.500 años.

Pero antes de seguir desmenuzando la azarosa vida de este *homo tirolensis*, se hace necesario hacer un recorrido a vuelta de pluma por cuáles son los procesos de conservación de un cadáver. Así, podemos hablar de los procesos de conservación natural; a saber: momificación, saponificación, corificación y congelación.

A modo de síntesis podemos decir que la **momificación** es la desecación del cadáver por evaporación de los tejidos, lo que hace imposible el desarrollo de los gérmenes; la **saponificación** es el proceso de transformación del cadáver que conduce a la formación de una coraza de grasa, para lo cual se hace necesario que el cadáver esté en contacto con el agua o rodeado de un ambiente húmedo; la **corificación** es un proceso transformativo que se da en los cadáveres que se han

mantenido encerrados en el interior de las cajas de zinc soldadas, de ahí su nombre, pues los cuerpos tienen ese aspecto que presenta el cuero recién curtido; y ya, por fin, la **congelación** que, para este viaje en el que hoy estamos inmersos, viene a ser la razón por la que Ötzi mantuvo en un estado, vamos a decir óptimo, una anatomía que puesta sobre la mesa de autopsias desvela desde un punto de vista paleontológico cómo eran los hábitos y las condiciones de vida que desarrolló hasta que muere allá por el año 3255 a.C., a la edad aproximada de 45 años. Y todo ello es debido a que ese estado óptimo de enfriamiento continuado a -40° centígrados, permite la conservación casi indefinida de productos perecederos, tanto de origen animal como de origen vegetal.

A este último respecto ya hemos visto en algún congreso como la **palinología**, o ciencia que estudia el polen y las esporas, aprovechando este enfriamiento milenario, desvela cuestiones referidas a su nicho ecológico de suma importancia. En definitiva, este proceso de conservación del cadáver tiene interés médico legal por varios aspectos, pero sobre todo porque permite una autopsia reglada y el establecimiento con toda precisión de la causa de la muerte y, en su caso, si fuese necesario, la identificación.

Si un médico forense tuviese que hacer una descripción exterior del cadáver, anotaría en su portafolio que Ötzi lleva un manto de hierba tejida y un abrigo, un cinturón, polainas, estando las tiras de piel que unen estas prendas cosidas con tendones de animales. Las plantas de sus botas están hechas con piel de oso y los laterales que le protegen el resto de los pies hasta el tobillo, son de piel de cier-

“Los procesos de conservación natural de un cadáver son: momificación, saponificación, corificación y congelación.”

vo. Su cinturón tiene una bolsa cosida a él que contiene un raspador, un pedernal de pirita para hacer fuego, un taladro, un punzón de hueso y un hongo seco. Completa el atuendo un hacha de cobre con mango de tejo y un carcaj con 14 flechas.

La información de carácter general –como que mide 165 cm., pesa 50 Kg., y que tendría buena forma, pues así lo dicen los músculos de sus piernas, sus glúteos, firmes de tanto caminar buscando nuevos pastos o mejores presas– da paso a un análisis más profundo en el que las distintas técnicas de diagnóstico por imágenes y tomografías que le fueron aplicadas, desvelaron cuestiones curiosas como que Ötzi tenía los pulmones de un fumador pasivo europeo del neolítico que vivía en cavernas llenas de humo. Tiene varios tatuajes en la piel, cuyo propósito pudiera ser aliviar el dolor de las heridas o de las muñecas ante una más que posible artritis. Por cierto que, siendo esta especulación cierta, ya tendríamos una utilización anterior, y con una diferencia de 1000 años, de la acupuntura utilizada por los chinos como sistema terapéutico para paliar dolencias. El análisis de una de sus uñas reveló que su sistema inmune había sufrido mucho estrés antes de morir, **reforzando la teoría de que, muy probablemente, murió asesinado.**

Así, mediante el estudio de los tejidos y contenidos intestinales se pudo saber que, además de raíces, frutos y pan de hierbas, Ötzi había comido carne de cabra montés, con lo que se plantea si la herida incisa que tiene en la axila izquierda, profunda y letal hasta provocar el desangramiento, no sería la causa que le provocó la muerte en su afán de defender su reciente presa. Claro que a esta, siendo la

de mayor peso, se unieron otras hipótesis como haber muerto por estar expuesto a una tormenta de invierno o a consecuencia de un sacrificio ritual, pues teniendo los marcadores genéticos asociados a una fertilidad reducida, quién sabe si ésta no sería la razón por la que su grupo tribal decidió poner fin a sus días.

Como hemos visto, este proceso de conservación natural del cadáver, ha dado pie a los investigadores a, no sólo poder indagar cómo aconteció su muerte, sino también a diseñar un perfil de vida en base a una serie de indicios que el hielo ha puesto a buen recaudo a pesar de haber transcurrido 5.500 años; completando la andadura con esa reconstrucción facial con tecnología 3-D que el Museo de Arqueología de Bolzano (Sur del Tirolo, Italia), muestra en una de sus salas. Ötzi, a pesar de tener 45 años, parece más viejo y cansado; su barba, su cara arrugada y sus profundos ojos marrones anuncian los secretos helados del tiempo que no pasa. ■

DOSSIER

F. JAVIER BARROSO Y
DAVID MORENO VERDUGO

NUEVAS DROGAS, NUEVOS MERCADOS

El hecho de que la delincuencia siempre va por delante de las leyes ha quedado patente a lo largo de la Historia. Los criminales siempre se han amparado en los vacíos normativos para campar durante años a sus anchas y poder mantener mercados que ulteriormente eran castigados con fuertes penas. El fenómeno de los estupefacientes no ha quedado ajeno a esta perspicacia y los narcotraficantes aprovechan nuevas sustancias para explotar mercados inexplorados.

El informe anual del tráfico ilícito de drogas redactado, en diciembre de 2011, por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado [(CICO) dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad] ha puesto de manifiesto que el número de sustancias sintéticas modificadas para traficar ha aumentado en los últimos años. Así, se ha pasado de 13 nuevas drogas en 2008 a 41 en 2010. Ello se ha debido, en especial, a la fácil distribución por internet y a las tiendas especializadas que las venden bajo la fórmula de "estimulantes legales", según el informe.

Algunas de las sustancias detectadas como nuevas y que ya han sido fiscalizadas, según el citado documento, son las siguientes.

La **ketamina**: es un derivado de la fenciclina (esta también conocida como PCP, polvo de ángel, píldora de la paz o tranquilizante de caballos). Ambas sustancias, a niveles bajos, provocan euforia,

sensación de despersonalización, además de estimulación simpática (taquicardia, hipertensión, midriasis,...) y modificaciones en la percepción del dolor; a niveles más altos, producen cuadros de agitación, con comportamientos violentos, estados alucinatorios y paranoides. Los efectos con la ketamina suelen ser menos intensos. Sus consumidores buscan en general sensaciones de euforia, alucinaciones y sensaciones placenteras, como flotar. Suelen sufrir deterioro en los procesos cognitivos, vértigos, incoordinación motora, lenguaje incoherente y confusión, además de reacciones adversas graves semejantes a los estados psicóticos. Puede presentarse en forma líquida o como un polvo fino, blanco y cristalino. Se puede consumir inhalado por la nariz (su forma más común), inyectado o consumido por vía oral. Su absorción es igual en todos los casos y sus efectos se manifiestan a los pocos minutos de esnifarla o a los 20 minutos de ingerir la cápsula. Aunque en España su consumo es todavía muy reducido (en 2010 se practicaron 44 decomisos con una incautación próxima a los 15.000 centímetros cúbicos), su uso está extendido en Asia oriental y sudoriental.

La **oripavina**: es un alcaloide presente en especies vegetales del género papaver y uno de los metabolitos principales de la tebaína (otro alcaloide de dichas amapolas), fácilmente transformable en morfina. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo problemas para encuadrarla como droga en sí misma o como precursora de la tebaína y la morfina en la reunión del Comité de Expertos de Farmacología en 2002. Al final, se decantó porque primara su condición de estupefaciente. Desde diciembre de 2007, la

F. Javier Barroso
Periodista
especializado en
sucesos |
Criminólogo
fjbarroso@elpais.es

**David Moreno
Verdugo**
Subinspector del
Cuerpo Nacional de
Policía | Criminólogo
david_morenov@
hotmail.com

“La policía detecta nuevos estupefacientes que se basan en el vacío legal preexistente para delinquir impunemente hasta que son prohibidas.”

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) la situó, junto con el opio, dentro de las sustancias que deben ser fiscalizadas internacionalmente. En España, no se ha detectado todavía por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni en 2010 ni en años anteriores.

La **mefedrona**: pertenece al grupo de los derivados sintéticos de la catinona, psicotrópicos fiscalizados a nivel internacional desde 1971 y que cuentan con un alto potencial de abuso. Su fabricación, comercio, distribución y tenencia está prohibida salvo para fines científicos y médicos con la debida autorización de las autoridades sanitarias. Posee propiedades psicoestimulantes, muy similares a las anfetaminas. Puede ser sintetizada a partir de otros precursores químicos no fiscalizados (fácilmente disponibles en el

mercado) como la 4-metilpropiofenona. Anunciada con diversas presentaciones como sales de baño, alimento para plantas o productos para la investigación, suele presentar una pureza muy alta. Suele consumirse por vía oral o nasal, además de inyectada. Los efectos, similares a otras drogas como el MDMA, anfetaminas y cocaína, son diversos, como estimulación mental y física, aumento de las percepciones, desinhibición, insomnio, euforia, excitación, aumento de la sociabilidad, disminución del apetito y ligero incremento de la estimulación sexual. Como reacciones adversas, destacan taquicardias, dolores de cabeza, palpitaciones, falta de concentración, problemas de memoria, alucinaciones, náuseas, vómitos y convulsiones, entre otras. En diciembre de 2008 se confirmó una muerte por esta droga en Suecia, mientras que en el

KETAMINA

Reino Unido ha estado presente en 14 fallecimientos, sin llegar a concluir que fue la causa determinante. Desde 2011 está considerada ilegal en España. Se han producido nueve decomisos con 499.540 unidades incautadas y 10 detenidos por su comercio ilícito.

La **benzilpiperazina** (BZP): sustancia sintética similar a la Anfetamina y la Metanfetamina (estimulante del sistema nervioso central), tiene un potencial mucho más bajo. La primera vez que fue detectada en España fue en 2002 cuando la Guardia Civil decomisó en Ibiza cinco comprimidos a un ciudadano italiano. Esta droga se combina con otras piperazinas para conseguir resultados similares al MDMA. No tiene efectos médicos probados y no hay ningún medicamento autorizado que lo contenga. Se ha encontrado en algunos cadáveres, pero mezclada con otras sustancias de abuso, lo que dificulta saber si puede llegar a ser mortal. En los últimos años, la cantidad decomisada o hallada en personas fallecidas ha sido mínima y casi siempre mezclada con otro tipo de sustancias.

El **tapentadol**: de reciente creación, su actividad es similar a la de los opiáceos clásicos potentes como la morfina. Activa los receptores opioides e inhibe la recaptación de la noradrenalina. Esto contribuye a paliar el dolor agudo y crónico. Genera mejor tolerancia que otros opiáceos a los efectos gastrointestinales secundarios. El Ministerio de Sanidad lo incluyó el 19 de agosto de 2011 en las sustancias estupefacientes prohibidas. Debido a su reciente fiscalización, aún no ha sido detectado ni decomisado como tal.

El informe del CICO también hace un análisis de las cantidades generadas por

TAPENTADOL

Rotellam1

el narcotráfico. Estas han ido en aumento desde 2001, sobre todo por el incremento del tráfico de cocaína. **Solo en 2009, se estimaron en 5.641.000.000 de euros el dinero generado por la venta a pequeña escala.** Esta cifra supone el 0,54% del producto interior bruto (PIB) de ese año.

En el primer semestre de 2010 se detectaron 2.541 operaciones de blanqueo frente a las 2.555 del mismo periodo de 2011.

Por ello, el estudio concluye que el mercado de las drogas estará en alza en los próximos años debido al incremento en el consumo y de la potencial población consumidora y a una cierta estabilidad de los precios del estupefaciente.

La lucha contra el blanqueo de capitales se basa en tres frentes coordinados: al preventivo, ejercido por las Unidades de Inteligencia Financiera, se une el represivo, realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante investigaciones específicas sobre operaciones de blanqueo. La cooperación internacional cierra a través de los organismos especializados el triángulo.

BIBLIOGRAFÍA

- Informe anual del tráfico de drogas. Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Secretaría de Estado de Seguridad. Diciembre 2011.
- Lorenzo, Landero, Leza y Lizasoain: *Drogodependencias. Farmacología. Patología. Psicología. Legislación.* Buenos Aires - Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2009. ■

“El mercado de las drogas estará en alza en los próximos años debido al incremento en el consumo y de la potencial población consumidora y a una cierta estabilidad de los precios del estupefaciente.”

BIBLIOGRAFÍA

Novela
Criminología
Derecho
Medicina
Legal
Ensayo

SAFARI SANGRIENTO

Deon Meyer
[RBA]
20 €

Un conocido guardaespaldas es contratado por una mujer para encontrar a su hermano, dado por muerto veinte años atrás. Alguien simuló su muerte para ocultar un oscuro secreto.

EL DIARIO DEL HACHÍS

Rober Gómez
[Nowevolution]
15,20 €

Un periodista se ve inmerso en la lánguida amargura de una urbe afligida por la connivencia generalizada con la corrupción y la cínica responsabilidad de los informadores locales.

LAS JOYAS DEL PARAÍSO

Donna Leon
[Seix Barral]
18,90 €

La autora reúne tres de sus pasiones (la novela negra, Venecia y la música barroca) para investigar un crimen que se cometió a finales del siglo XVII en la ciudad de los canales.

CON VOCACIÓN DE SERVICIO: ARMAS CORTAS REGLAMENTARIAS

E. Pérez Vera y P. P. Domínguez
[IPA Viladecáns]
10 €

Visión profunda, amena y gráfica –e inédita, en castellano –de las armas cortas de uso policial y militar en España. Disponible en formato pdf/eBook.

EL SILENCIO DE LAS PALABRAS

Juan Enrique Soto
[Baile del sol]
13 €

Carmelo regresa al pueblo de su Andalucía natal para recorrer un difícil camino hacia sí mismo, descubriendo las hazañas y villanías de las que es capaz el ser humano.

MANUAL PRÁCTICO DEL DETECTIVE PRIVADO

Eduardo Navasquillo Lorda
[ARA]
16,94 €

Desarrolla la planificación de las investigaciones, las operaciones de vigilancia, los medios técnicos a emplear así como aspectos legales de la práctica profesional. Incluye la elaboración de informes.

LAS CRÓNICAS DEL DOLOR

Melanie Thernstrom
[Anagrama]
24,90 €

Entrelazando reflexiones y reportajes realizados en centros médicos de investigación y clínicas del dolor, Thernstrom demuestra que –en este campo– no hemos avanzado tanto pero tampoco estamos indefensos.

DR. ALZHEIMER, SUPONGO

Douwe Draaisma
[Ariel]
21,99 €

Este profesor de Historia de la Psicología reconstruye los descubrimientos de doce psiquiatras y neurólogos que dieron con la respuesta a extraños comportamientos de la mente humana.

LA INFORMACIÓN DEL SILENCIO

Álex Grijelmo [Taurus] 20 €

Teoría sobre las manipulaciones informativas basadas en trucos de silencio: esa forma de contar medias verdades. Con ejemplos para explicar que el silencio también habla, que puede mentir y los jueces no lo escuchan.

IN ALBIS

CARLOS PÉREZ VAQUERO
archivodeinalbis.blogspot.com.es

LA DECLARACIÓN MIRANDA Y LOS DERECHOS QUE SE LEEN AL DETENIDO

La sentencia *Miranda versus Arizona*, de **13 de junio de 1966**, estableció que Ernesto Arturo Miranda fue detenido en su casa de Fénix (Arizona) el 13 de marzo de 1963 y conducido por la policía a una comisaría, donde varios testigos lo reconocieron como autor de un doble delito de raptó y violación. Sesenta y dos horas más tarde, el detenido reconoció los hechos y **firmó una confesión ante los agentes de la autoridad sin la asistencia jurídica de ningún abogado**. En el posterior juicio, tanto en primera instancia en la corte de Fénix como en la apelación ante el Tribunal Supremo de Arizona, se consideró que aquella prueba había sido obtenida válidamente y Miranda fue condenado a una pena de reclusión de 20 a 30 años por cada uno de los dos delitos que se le imputaron.

El **Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en cambio, analizó** los hechos y dictaminó que aquel hombre había sido presionado para que se autoinculpara; por ese motivo, aquella sentencia de 1966 modificó el procedimiento policial para efectuar una detención, de modo que –a partir de entonces– el acusado debía ser informado adecuada y eficazmente de sus derechos y su ejercicio debía ser respetado plenamente. En ausencia de

otras medidas eficaces, con este procedimiento se viene a proteger el privilegio establecido en la *Quinta Enmienda* de la Constitución de los EEUU (a nadie se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal).

Desde los años 60 –como han popularizado tanto el cine negro como las series de televisión– los policías de los Estados Unidos leen a todos los detenidos la famosa Declaración Miranda:

Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a consultar a un abogado y a tenerlo presente cuando sea interrogado por la policía. Si no puede permitirse contratar a un abogado, le será asignado uno de oficio para representarle...

Aunque no existe una redacción oficial de los términos exactos que debe contener la denominada *Miranda warning*, según la jurisprudencia norteamericana, la lectura de estos derechos debe contener los elementos que hemos mencionado y que en inglés serían:

The person in custody must, prior to interrogation, be clearly informed that he has the right to remain silent, and that anything he says will be used against him in court; he must be clearly informed that he has the right to consult with a lawyer and to have the lawyer with him during interrogation, and that, if he is indigent, a lawyer will be appointed to represent him.

Como curiosidad, finalmente Miranda fue condenado en un segundo juicio gracias a otras pruebas; salió en libertad condicional en 1972 y, cuatro años más tarde, el 31 de enero de 1976, murió apuñalado con un cuchillo en una reyerta callejera

“Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra ante un tribunal. Tiene derecho a consultar a un abogado y a tenerlo presente cuando sea interrogado por la policía. Si no puede permitirse contratar a un abogado, le será asignado uno de oficio para representarle...”

Carlos Pérez
Vaquero
Escritor y jurista
cpvaquero@gmail.com

¿Qué ocurre en España? El Art. 17.3 de la Constitución establece que *Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.* Para desarrollar este derecho fundamental en materia de asistencia letrada al detenido y al preso, se aprobó la Ley Orgánica 14/1983, de 12 de diciembre, que dio nueva redacción al **Art. 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal** (norma que, actualmente, aún mantiene preceptos redactados en tres siglos distintos). Ese artículo es el que establece la información que se debe comunicar al detenido:

Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

a) *Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que*

le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez.

b) *Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.*

c) *Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio.*

d) *Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la Oficina Consular de su país.*

e) *Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se; trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano.*

f) *Derecho a ser reconocido por el Médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.* ■

DETECCIÓN DEL ENGAÑO: POLÍGRAFO VS ANÁLISIS VERBO-CORPORAL

DETECTION OF DECEPTION: POLIGRAPH VS VERBAL-BODY LANGUAGE ANALYSIS

JUAN ÁNGEL ANTA

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Engaño | comunicación no verbal | análisis verbo-corporal | polígrafo | incongruencias

Deception | Non verbal Communication | Verbal-Body Language Analysis | Poligraph | incongruity

RESUMEN / ABSTRACT

Este artículo se centra en la detección del engaño mediante la valoración de la comunicación verbal y corporal de las personas. Para ello se describen dos técnicas o herramientas (el polígrafo y el análisis verbo-corporal), detallando los pros y contras de cada una de ellas.

This paper is focused on the Detection of Deception through the assessment of people's verbal and body language communication. Therefore, I will describe the pros and cons of two different techniques in detail: The Poligraph and the Verbal-Body Language Analysis.

AUTORÍA DEL ARTÍCULO

Juan Ángel Anta
Criminólogo y Experto en
Detección de Engaño
info@grupodetecta.es | www.grupodetecta.es

“Tanto los detractores como los defensores del polígrafo están de acuerdo en algo: esta máquina no detecta mentiras o verdades; sino que mide alteraciones fisiológicas de las personas.”

En este artículo se pretende poner de manifiesto las diferencias entre la detección del engaño mediante el polígrafo y el análisis verbo-corporal. Comencemos definiendo qué vamos a considerar engaño y qué verdad. Para nosotros, **verdad** es todo aquello que una persona cree que es cierto; por consiguiente, parece lógico que, por definición **mentira** o **engaño** fuesen lo contrario. Sí y no. Un engaño puede ser algo que una persona dice o hace y que es contrario a lo que cree, bien por obtener un beneficio (el engaño más habitual), bien por evitar un perjuicio. Esto es un engaño típico, pero no sólo existen ese tipo de engaños, hay otros más sutiles o incluso de diferente naturaleza que intentaremos ilustrar a continuación con algunos ejemplos y puede que alguno nos sorprenda; es más, cuando una persona habla, puede que lo que diga no refleje la realidad y, aún así, no se podrá considerar como un engaño debido a las particularidades de la persona. Empezaremos por este supuesto:

Imaginemos a una persona con una enfermedad psiquiátrica (esquizofrenia) pero cuya enfermedad no sea demasiado exacerbada; es decir, no piense que es un extraterrestre con 3 ojos (algo que sería fácilmente identificable como engaño a simple vista) sino que crea que es un cantante de rock famoso. Al valorar el discurso de esta persona, tendremos muchos problemas para detectar que no es quien dice ser, porque él realmente cree que es ese cantante de rock y, por lo tanto, su comunicación verbal será congruente con su comunicación corporal. Esto quiere decir, que como el entrevistado se cree lo que dice, aunque su discurso no refleje la realidad, no habría indicios de engaño significativos.

Segundo ejemplo: nos encontramos con un conocido por la calle y este levanta las cejas y abre los ojos durante varios segundos en un gesto de sorpresa. Esto no es el reflejo de una emoción (sorpresa), es una exageración de dicha emoción. Y lo sabemos, porque la sorpresa verdadera no dura más de una fracción de segundo. La exageración de una emoción es considerada por nosotros como un engaño, porque no refleja verdaderamente lo que siente esa persona sino que lo exagera, por el motivo que sea (agradar, ser socialmente correcto, etc.). En consecuencia, no deja de ser una interpretación, algo fingido, en definitiva, un engaño.

Acabamos de ver dos ejemplos: uno, de algo que no es cierto pero que sería difícilmente identificable como engaño (debido a una enfermedad del sujeto que interfiere en su comunicación); y otro, de un comportamiento muy habitual que a menudo no nos hemos parado a considerarlo como engaño, que además no parece que obtenga un beneficio o evite un perjuicio, pero que en realidad es una emoción fingida y hemos dicho, que para nosotros esto es un engaño. Toda vez que hemos establecido lo que vamos a considerar engaño, pasemos ahora a desgranar el polígrafo.

EL POLÍGRAFO

ORÍGENES

No se ha llegado a un acuerdo de cuándo y quién fue el inventor del polígrafo. Parece que la utilización de medios científicos comenzó en 1895 con el italiano **Cesare Lombroso**, quien estudió la relación entre los cambios en el sistema cardiovascular y la reacción del

cuerpo con la mentira. Para esto utilizó los parámetros de ritmo cardíaco y presión sanguínea.

Posteriormente, en 1902, **James Mackenzie**, un cardiólogo de la localidad escocesa de Burnley, inventó un sistema eléctrico para medir al mismo tiempo la presión arterial y el pulso yugular, al que llamó polígrafo. Otros autores se inclinan porque **William Moulton Marston** a partir de 1915 es el creador del primer aparato funcional para detectar mentiras, gracias a su adaptación de instrumentos para medir la presión sanguínea en el cuerpo y otros cambios corporales. Y otro grupo de autores señalan que **John Larson**, en 1921, diseñó el primer polígrafo que medía la presión sanguínea, respiración y registraba cambios cardiovasculares.

En lo que sí hay mas unanimidad es en que **Leonard Keeler**, del Departamento de Policía de Berkeley (California,

EE.UU.) en 1938 contribuyó de manera destacable a la creación del polígrafo moderno. Fabricó un polígrafo compacto denominado *Keeler Compact Polygraph*, polígrafo de tres canales que imprimía los resultados en papel. El precursor del polígrafo actual. De ahí que haya muchos que consideren que fue Keeler el inventor del polígrafo.

¿QUÉ ES LO QUE MIDE EL POLÍGRAFO?

El polígrafo comúnmente es conocido – mal conocido– como “la máquina de la verdad” o “el detector de mentiras”; sin embargo –y en esto están de acuerdo tanto detractores como defensores del polígrafo– **no detecta mentiras o verdades**. El polígrafo mide alteraciones fisiológicas de las personas; en concreto, cuatro:

- **La presión arterial y el ritmo cardíaco:** mediante un manguito colocado alrededor del brazo.

“Existen varios “trucos” que pueden alterar la prueba: morderse la lengua o el labio, utilizar tranquilizantes y ponerse una chincheta en el zapato para clavárnosla en cada pregunta. Todas las respuestas tendrán una alteración similar.”

- **La respiración:** por medio de sendos tubos (neumógrafos) colocados en el pecho y zona abdominal.
- **La respuesta galvánica o conductancia de la piel:** mediante sensores colocados en las yemas de los dedos, se mide la sudoración.

El funcionamiento de este aparato, dicho de una forma sencilla, es el siguiente:

1. Al entrevistado se le explica cómo es el test del polígrafo y el tipo de cuestiones que se le formularán.
2. Posteriormente se le grabará la actividad fisiológica que tiene ante preguntas de control; es decir, se le pone en el polígrafo y se miden sus constantes.
3. Y, finalmente, en una entrevista de preguntas con respuestas “sí” o “no” se le graba nuevamente su respuesta fisiológica.

Una variable de este tipo de test es el que se conoce como de “respuesta conocida”. Al entrevistado se le hacen preguntas intrascendentes y entre ellas, otras preguntas en las que sólo el culpable podría conocer su respuesta.

Una vez realizado el tipo de test elegido, los **resultados** podrían ser:

- Si se encuentran variaciones sustanciales entre las mediciones iniciales y las mediciones en la entrevista final (en el caso del test de “respuesta conocida”, serían las variaciones entre respuestas intrascendentes y respuestas transcendentales), se determina que el sujeto miente.
- Si no se dan esas diferencias, se determina que el sujeto no miente.
- Y si las diferencias no son suficientemente significativas, se determina que es inconcluso o no opinable.

El problema con el que nos encontramos en este tipo de exámenes es que el polígrafo detecta variaciones fisiológicas, pero no puede decirnos a qué se deben esas alteraciones. No sabemos si la alteración que detecta el polígrafo se debe al nerviosismo del entrevistado, a que el entrevistador evoca en el entrevistado algún tipo de emoción o a que realmente la persona está mintiendo. Pondré varios ejemplos: a una persona se le puede alterar su respiración o su ritmo cardiaco porque sienta atracción sexual por el/la entrevistador/a. De igual forma, el entrevistado, puede alterarse al pensar que el entrevistador no le cree (ante la sospecha de que el entrevistador cree que miente, el entrevistado se pone nervioso y sufre esas alteraciones fisiológicas). En ambos casos, no sabríamos a qué son debidas las alteraciones, si son debidas a nerviosismo o a que miente.

Por otro lado, también **existen varios “trucos”** que pueden alterar la prueba:

- Morderse la lengua o el labio: esto hará que nuestro ritmo cardiaco, respuesta galvánica y respiración cambien.
- Utilizar tranquilizantes: con el fin de tener una respuesta uniforme en todas las preguntas.
- Poner una chincheta en el zapato y clavársela cada vez que respondemos a una pregunta. Hará que todas las respuestas tenga una alteración similar.

Todo esto provoca que las pruebas poligráficas se tengan que realizar en unas determinadas condiciones (bajo nivel de ruidos, condiciones atmosféricas estables, poca movilidad del entrevistado...) que limitan de forma importante, cuándo, dónde, cómo y a quién se le puede realizar la prueba.

Asimismo, los datos que se obtienen con el polígrafo, deben ser tratados con cautela porque a día de hoy, existen estudios (defensores del polígrafo) que hablan de porcentajes de acierto en torno al 90%, y hay otros (detractores del polígrafo) que dicen que no se ha demostrado que el polígrafo tenga validación científica; no obstante, no seré yo quien ponga pegasa a una u otra herramienta o técnica en función de porcentajes cuando se trata de valorar relaciones entre humanos. Más adelante incido sobre el tema, ahora continuemos con el análisis verbo-corporal.

EL ANÁLISIS VERBO-CORPORAL (AVC)

¿QUÉ ES?

Es la valoración de la comunicación verbal (y paraverbal) y corporal (facial y corporal) de una persona a lo largo de una

serie de entrevistas. Esto quiere decir que, con una determinada forma de entrevistar, se analiza lo siguiente:

- La comunicación verbal (y paraverbal): **qué dice** esa persona y **Cómo lo dice**.
- La comunicación corporal (facial y corporal): **qué gestos/movimientos hace** con su cara y cuerpo.
- Detección de emociones (y estados de ánimo).
- Detección de indicios de engaño y veracidad.
- La relación entre la comunicación verbal y la corporal: **incongruencias**.

Al valorar cada uno de estos apartados vamos a ir obteniendo diferentes tipos de indicios. Algunos son armónicos y otros no. Esos que no son armónicos, los denominamos **incongruencias**, las cuales nos van a ir acercando a la detección del engaño, y se pueden dar en tres niveles:

1.º- Comportamiento natural: es la forma habitual de comportarse que tiene esa persona, cómo habla y se expresa verbal y corporalmente cuando está en una situación de "normalidad". Nuestro comportamiento natural puede detectarse, cuando estamos charlando de forma relajada con los amigos o la familia. Por lo tanto, cuando detectemos diferencias entre el comportamiento natural y el que despliega esa misma persona cuando le estamos entrevistando/interrogando, eso sería una *incongruencia en su comportamiento natural*. Ahora bien, ¿Esto quiere decir que miente? No. Aquí estaríamos en algo parecido a lo que hace el polígrafo, detectamos variaciones de determinadas variables en un sujeto, con respecto a las

mismas variables del mismo sujeto en una situación anterior. Son sólo indicios e inicialmente no sabemos a qué son debidos. Pueden ser debidos al nerviosismo, al estrés, un engaño, etc. Los tendremos en cuenta y seguiremos con la entrevista, para contrastar esos indicios con otros que vayamos detectando a lo largo de la misma y poder refutar o validar estas incongruencias. **No debemos decir que una persona miente o no por la detección de un único indicio, no es ni acertado, ni profesional.**

2.º- Emociones: hablaremos de *incongruencias emocionales* cuando una persona exprese verbalmente una emoción pero corporalmente muestre otra muy distinta. Un ejemplo, si alguien nos dice que está muy triste porque se ha muerto su padre pero su expresión es de enfado, eso es una incongruencia emocional.

Cuando las incongruencias emocionales se refieren a emociones opuestas o casi opuestas, podemos hablar de indicios de engaño. Si el entrevistado dice que está muy triste por la muerte de su padre pero su cara muestra alegría, esta incongruencia se convierte en una clara contradicción, y nosotros la consideramos un indicio de engaño (ver foto 1).

Esta secuencia (la primera foto es antes de comenzar el relato) corresponde a una participante de uno de nuestros estudios en los que nos estaba relatando que la boda de su hermano fue muy bonita y lo pasó muy bien; sin embargo, las emociones que muestra su cara son: en la segunda imagen (ver foto 2), temor (arrugas en la frente); en la tercera (ver foto 3), temor y tristeza (frente, párpados y comisura de los labios); y en la cuarta (ver foto 4), temor (ojos y párpados) y resignación

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

(mueca de la boca). Esto son emociones incongruentes con lo que dice que sentía. Era una historia inventada, **mentía**.

3.º- Comunicación: cuando el sujeto entrevistado, muestra una comunicación verbal significativamente distinta a la corporal e incluso opuesta, estaremos hablando de *incongruencias verbo-corporales*. Esto tiene lugar, por ejemplo, cuando alguien responde de forma afirmativa ante una pregunta pero eleva los hombros a modo de “no lo sé” o “no tengo ni idea, qué más da”. Al igual que en las emociones, cuando una incongruencia de este tipo es opuesta, estamos ante un indicio de engaño.

La foto número 5 muestra un gesto de “no lo sé” o “no me importa” (comisura de labios hacia abajo, barbilla arrugada y elevando los labios por el centro y el hombro

derecho ligeramente elevado) y, sin embargo, estaba aseverando verbalmente que su hermano hacía tres años y medio que se había casado. **Mentía**, era una historia inventada.

En la secuencia de las fotos números 6, 7 y 8, se aprecia cómo el hombro derecho se eleva ligeramente a modo de “no lo sé” o “no me importa” en el momento en que está relatando que su hermano y su novia se casaron. También era una historia inventada, **mentía**.

Hasta aquí hemos visto, incongruencias en el comportamiento natural del entrevistado que son similares a las detectadas por el polígrafo, además de incongruencias emocionales (indicios de engaño) e incongruencias verbo-corporales (indicios de engaño). Si todo ello lo

“Cuando detectamos que en un mismo discurso hay muchas emociones incongruentes, no coincide lo que dice con los gestos que hace, utiliza demasiados rodeos y habla mucho tiempo de cosas intrascendentes, es muy probable que su discurso no sea cierto.”

integramos con el tipo de entrevista que utilizaremos, que es la entrevista cognitiva (en realidad una variable adaptada a nuestra técnica), la cual fue desarrollada por el Dr. Geiselman⁽¹⁾ en Estados Unidos, y se ha demostrado que obtiene una mayor cantidad de información de los entrevistados, lo que conseguimos, es:

1. Mayor información verbal de la que teníamos hasta el momento, debido al uso de la entrevista cognitiva.
2. Una valoración del total de la comunicación que despliega una persona (comunicación verbal y corporal). La limi-

tación que tiene el polígrafo por tener que poner tubos y cables a la persona, la cual además debe estar quieta, frente a la libertad que se le permite en el análisis verbo-corporal.

3. Y la valoración del lenguaje corporal y lenguaje verbal de forma conjunta, intentando detectar los indicios de engaño y/o de veracidad en el discurso.

En resumen, si obtenemos más información que antes y si esa información la valoramos en su conjunto intentando detectar indicios de engaño, no es difícil concluir, al menos en teoría, que seremos

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

más eficaces en nuestras valoraciones utilizando el análisis verbo-corporal.

En cuanto al **aval científico de la comunicación verbo-corporal**, podemos mencionar, entre otros, los estudios e investigaciones realizadas en el ámbito de la comunicación verbal, paraverbal y corporal, por diferentes expertos de diversas ciencias como la Psicología, Antropología, Criminología o la Medicina. Entre ellos cabe destacar:

- **Paul Ekman** (psicólogo, EE.UU.): demostró que existen las *emociones universales* y en sus inicios describió siete emociones faciales universales.
- **Albert Merhabian** (antropólogo): del total de la comunicación que despliega una persona, el 7% es verbal, el 38% es paraverbal y el 55% es no verbal. Si so-

mos capaces de detectar el no verbal y el paraverbal de forma adecuada, estaremos valorando el 93% de la comunicación de un sujeto.

- **Edward T. Hall** (antropólogo, EE.UU.): parte de sus estudios se desarrollaron en la *Proxémica*, determinando las diferentes distancias zonales que tienen las personas (íntima, personal, social y pública).
- **Mark L. Knapp** (profesor de comunicación, Universidad de Texas): Desarrolló sus estudios en la comunicación facial y verbal de la emociones. Y determinó las diferentes características de la *Posturas Corporales* cuando uno está sentado, dependiendo de su actitud: colaboración, enfrentamiento, independiente, en ángulo.
- **Ray Birdwhistell** (antropólogo, EE.UU.): trabajó en el ámbito de la *Kinésica* (significado psicológico de los movimientos corporales).
- **Albert E. Scheflen** (psiquiatra): su ámbito de investigación fue la *comunicación humana* en un amplio espectro (comportamiento verbal lingüístico y paralingüístico, comportamiento kinésico, movimientos corporales, faciales, la postura, comportamiento táctil, proxémico, etc.).
- **Paul Watzlawick** (psicólogo y filólogo austriaco): fue el primero en determinar que la comunicación verbal se componía de: *comunicación digital (qué se dice)* y *analógica (cómo se dice)*.
- **R. Edward Geiselman** (profesor de psicología en la Universidad de California): creó y desarrolló la *entrevista cognitiva*.

A este elenco, me permito la licencia de añadir las investigaciones científicas

que estamos dirigiendo desde hace ya más de 4 años, en el ámbito de la detección del engaño, con alumnos de Derecho y Criminología, y con presos encarcelados por secuestro, agresiones sexuales y delincuencia continuada.

Con éstas pretendemos demostrar que hay ciertas pautas corporales y verbales que nos indican que una persona esconde algo o no nos dice la verdad. Para ello entrevistamos, grabamos en audio y vídeo, y valoramos la comunicación verbal (y paraverbal) y corporal (facial y corporal) de los participantes, estableciendo una serie de ítem para cada uno de estos apartados; es decir, se valoran 10 ítem en el apartado verbal, 7 en el paraverbal, 7 en el facial y 7 en el corporal. Todavía no tenemos datos definitivos, pero sí datos parciales de algunas de estas investigaciones que hemos presentado en varias ponencias, la última en el congreso de Criminología celebrado el 2011 en San Sebastián (Guipúzcoa), que nos indican que la conjunción de varios indicios de engaño, de varias incongruencias emocionales, verbo-corporales y del comportamiento natural, y de algunos de los criterios del CBCA ⁽²⁾, correlacionan en porcentajes elevados con el engaño. Esto quiere decir en lenguaje coloquial, que cuando en un mismo discurso detectamos que hay muchas emociones incongruentes, que no coincide lo que dice con los gestos que hace, que utiliza demasiados rodeos para al final no decir nada y que está mucho tiempo hablando de cosas intrascendentes en vez de contar-nos lo que le hemos preguntado, es muy probable que su discurso no sea cierto. Esto lo estamos cuantificando por ítem verbales, paraverbales, faciales y corpora-

les, más algún que otro indicio con el que no contábamos y que puede que sea muy útil en la Detección del engaño como es lo que denominamos, **tiempo relativo** (el tiempo que está un entrevistado contándonos cosas referentes a lo que le hemos preguntado con respecto al tiempo total que emplea en su discurso).

En definitiva, las investigaciones y estudios en este campo de la comunicación verbo-corporal pertenecen a diferentes ciencias, a lo largo y ancho del mundo, lo cual nos da una idea de la complejidad del tema tratado y del interés que siempre ha suscitado, y todavía hoy suscita, el tratar de detectar el engaño entre nuestros semejantes, y aún nos queda un largo camino por recorrer.

Permitidme, para terminar, dos últimos apuntes que creo que son importantes:

1) Debemos tener en cuenta que por mucho que queramos conseguir una herramienta o técnica que homogenice los indicios de engaño (que sirvan para todos en todas las circunstancias) con unos porcentajes elevados (quién no, ¿verdad?), es complicado que se vaya a conseguir. ¿Qué por qué digo esto? Pensad en los médicos, una ciencia que parece bastante más exacta que esto de la comunicación verbo-corporal, y ¿qué ocurre cuando vamos a él y le decimos que nos duele la cabeza, que tenemos fiebre y que tragamos con dificultad? Pues que esto son indicios (les suena la palabra) de multitud de posibles enfermedades, desde un catarro hasta una alergia pasando por cualquier tipo de infección. Después no hará algunas preguntas, y nos recetará algo en función de los síntomas y esa pequeña entrevista que ha mantenido con nosotros. Y la mayoría de las veces, ini-

cialmente nos recetan lo mismo, ibuprofeno o paracetamol, y te dicen "si no se te pasa vuelve al de una semana" (¡ojo! no es una crítica, yo estoy encantado con los médicos, es un ejemplo real). Pero, si esto ocurre con la medicina, ¿cómo alguien puede tratar de exigir que en la detección del engaño se pueda llegar a ser mucho más preciso? Es una reflexión que quiero dejar encima de la mesa porque son varias ya las ocasiones en las que cuando impartimos conferencias o cursos, algunas personas pretenden que esta disciplina sea más precisa que las matemáticas y si no es así parece que se decepción un poco. Y me da la sensación que se olvidan de que estamos hablando de relaciones humanas. Las relaciones humanas, como todos sabemos, tienen una alta carga subjetiva de valoración, por lo tanto, nunca va a poder ser una valoración tan científica y precisa como lo son las matemáticas, pero tampoco se pretende. No estamos valorando máquinas ¿no? Estamos valorando... personas; y

2) No quiero terminar este artículo sin insistir en que, a pesar del título "polígrafo vs análisis verbo-corporal", la intención no es que se elija una técnica frente a otra (ni mucho menos) sino conocer los pros y contras de ambas y conjugarlas (siempre que se pueda) de la mejor forma posible, con el fin de ser más eficientes frente a la detección del engaño. ■

(1) Al respecto, véanse: Geiselman, R. E. y Fisher, R. P. Eyewitness memory enhancement in the police interview. *Journal of Applied Psychology*, 1985, vol. 70, n.º 2, pp. 401-412; y Geiselman, R. E. y Fisher, R. P. Enhancement of eyewitness memory with the cognitive interview. *American Journal of Psychology*, 1986, vol. 99, n.º 3, pp. 385-401.

(2) *Análisis del Contenido Basado en Criterios, por sus siglas en inglés.*

"Las relaciones humanas tienen una alta carga subjetiva de valoración, por lo tanto, nunca va a poder ser una valoración tan científica y precisa como lo son las matemáticas."

CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

MODALIDAD PRESENCIAL Y A DISTANCIA
DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Especialista en *SEGURIDAD PÚBLICA*
Diploma en *CRIMINOLOGÍA*
Diploma de *DETECTIVE PRIVADO*

FORMACIÓN CONTINUA

Dirección y Gestión en Seguridad -DYGSEG-

 Reconocido por el Ministerio del Interior para la obtención
de la LICENCIA DE DIRECTOR DE SEGURIDAD

*Curso Universitario Superior
de Protección Integral de Personas -CUSIP-*

*Cursos Universitarios a distancia de
Formación Policial -CISEPOL-*

SEDES DE EVALUACIÓN EN
MADRID MÁLAGA Y SALAMANCA

www.usal.es/cise
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

923.29.47.54

TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

El **TÍTULO SUPERIOR EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES**, ofrece una especialización integral en las diferentes áreas del conocimiento criminológico a través del estudio de sus fundamentos teóricos y el desarrollo de programas prácticos con los más modernos sistemas de investigación criminal

+ información: www.villanueva.edu

TÍTULO SUPERIOR
**CRIMINOLOGÍA Y
CIENCIAS FORENSES**
VILLANUEVA CENTRO UNIVERSITARIO

VILLANUEVA
CENTRO UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

unicri
advancing security, serving justice,
building peace